

EDUCAȚIA ADULȚILOR

Viorica GORAȘ-POSTICĂ

dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova

prezintă, de manieră praxiologică, un demers formativ și evaluativ, desfășurat cu un grup de concepitori de curriculum pentru adulți din școlile profesionale. Autorii propun exemple și recomandări relevante procesului de ameliorare a situației în domeniu.

Cuvinte-cheie: curriculum, dezvoltare curriculară, adulți, instruirea adulților, învățarea pe tot parcursul vieții, practici profesionale.

Dorina PUTINĂ

gr. did. I, Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din Bălți

Guțu, 5], domeniul dezvoltării curriculare este implicat în mod direct și substanțial, fiind cel care constituie baza reglatoare și vectorul acțional, în același timp. Dezvoltarea curriculară în sens larg, care include elaborarea și valorificarea tuturor actelor și proceselor instructionale aferente, iar în sens îngust – conceperea unui demers didactic specific unui profil ocupațional, se impune prin actualizări și contextualizări continue, reclamând adaptări funcționale, destinate categoriilor tot mai diversificate de beneficiari, cu nevoi concrete, ce vin dinspre piața muncii și dinspre sistemul economic, în ansamblu.

Astăzi, actorii educaționali implicați în procesul de dezvoltare curriculară sunt deja convingși că schimbarea la acest capitol a devenit o noțiune emblematică, de rând cu asigurarea calității și centrarea pe nevoile clientului. Provocările

Extinderi andragogice în domeniul dezvoltării curriculare. Practici profesionale vocaționale*

Rezumat: Articolul abordează problematica dezvoltării curriculare pentru instruirea adulților din perspectiva cercetării teoretice și practice. Astfel, se trec în revistă unele repere conceptuale, care fundamentează demersul științific dat, și se

Abstract: The article addresses the issue of curricular development for adult training from a theoretical and practical research perspective. Thus, some conceptual landmarks are reviewed, which substantiate the given scientific approach, and a formative and evaluative approach is demonstrated in a praxiological manner, carried out together with a group of curriculum designers for adults from vocational schools. The authors propose examples and recommendations that are relevant to the process of improving the situation in the field.

Keywords: curriculum, curriculum development, adults, adult training, lifelong learning, professional practices.

INTRODUCERE

Așa cum asistăm, la etapa actuală, la un proces extins de "exod al adulților în instruire/educație" [cf. A. Scutaru-

* Articol elaborat în cadrul Proiectului Uniunii Europene Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova, Partea I. Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorului culturii de soia, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu C.E. PRO DIDACTICA și Asociația Internațională Donau Soja (Austria)

acestui proces determinant pentru atingerea unor finalități de succes țin de dinamica și impredictibilitatea pieței muncii, pe de o parte, dar și de posibilitățile, deseori limitate, ale procesului educațional într-o instituție vocațională, centrată pe formarea tinerilor și alfabetizarea lor într-o sferă profesională, pe de altă parte.

METODOLOGIE ȘI CONTEXT DE CERCETARE

Studiul dat a fost realizat în cadrul Proiectului Uniunii Europene *Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova, Partea I. Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorului culturii de soia*. Acesta a demarat cu analiza documentelor de politici educaționale și a literaturii pedagogice de referință, din perspectiva a două proiecte tematice: instruirea adulților și dezvoltarea curriculară. Cercetarea calitativă a fost constituită dintr-un demers educațional cu două ateliere de formare, antrenând 14 beneficiari, conceptori de curriculum pentru adulți, urmat de o etapă de follow-up, în cadrul căreia s-au valorificat achizițiile din domeniul dezvoltării curriculumului pentru instruirea adulților. În final, a fost aplicat un chestionar (cu itemi compoziți) de evaluare a rezultatelor calitative și cantitative în procesul dat, inclusiv de colectare a percepțiilor formabililor vizavi de rezultate. De asemenea, fiecare echipă din cele 7 instituții-pilot a elaborat cel puțin un curriculum, care a fost expertizat de către noi. Criteriile de evaluare a calității documentelor elaborate s-au axat pe corectitudinea și relevanța fiecărui element curricular, pe care le vom analiza detaliat în continuare.

PERSPECTIVE TEORETICE

În Codul educației al Republicii Moldova, articolul 3, *Noțiuni principale*, formarea continuă a adulților este definită drept o "componentă a învățării pe tot parcursul vieții, care asigură accesul continuu la știință, informație, cultură, în vederea adaptării flexibile a individului la noile realități socioeconomice în permanentă schimbare și în scopul dezvoltării competențelor necesare pentru activitatea profesională și socială", iar în articolul 123 (6) al aceluiași document se stipulează că "*învățarea pe tot parcursul vieții în contextul educației formale reprezintă un proces instituționalizat, structurat și bazat pe o proiectare curriculară explicită*". Așadar, baza legală pentru dezvoltarea profesională a adulților există și este adusă la zi, fiind promovată pentru a se desfășura cu actorii educaționali care lucrează la toate treptele de școlaritate, iar documentul-cheie ce reglementează procesul este curriculumul, care servește, în ultimă instanță, alături de alte condiții, ca instrument decisiv ce autorizează instituția să desfășoare un program sau altul.

Din punct de vedere teoretic, un curriculum valorifică în mod gradual taxonomia învățării a lui Bloom, care continuă să rămână piatra de temelie a demersului didactic,

fiind o teorie excelentă a învățării, apreciată de experți din diferite generații, de aproape două secole. Această taxonomie ne solicită un curriculum (*să cunoaștem, să înțelegem*) reflectat într-un model/proiect care ar putea să ofere un produs educațional mai bun decât cel actual [7]. Introspectiv, trebuie să explorăm dacă noul curriculum încorporează cu adevărat ceea ce predecesorii noștri, încă de pe vremea lui Socrate, au înțeles despre modul cum urmează să învățăm și să ne instruiască elevii și colegii care vin din sfera practică și care trebuie să se dedice învățării pe tot parcursul vieții.

Astfel, învățarea pe tot parcursul vieții, "de-a lungul și de-a latul ei", se bazează, în esență, pe următoarele principii de învățare a adulților:

- Adulții sunt autonomi și se autodirigează, gestionându-și învățarea.
- Adulții au acumulat numeroase experiențe și cunoștințe, care trebuie puse în valoare.
- Adulții sunt orientați spre obiective, care urmează a fi enunțate și clarificate.
- Adulții sunt orientați spre relevanță, vor să știe *la ce/pentru ce* le vor folosi achizițiile date.
- Adulții sunt practici, iar învățarea inițiată cu ei trebuie să vină cu accente explicite de ordin pragmatic și analitic-reflexiv, predominante fiind metodele de acțiune practică [adaptare și dezvoltare după Collins, 2].
- Adulților, asemeni tuturor cursanților, de altfel, trebuie să li se arate respect și considerație.

Învățarea experiențială, conceptualizată de D. A. Kolb [6] în mai multe publicații, promovează nu doar praxisul, ci și schimbarea individuală, socială, dezvoltarea carierei și educația profesională. Pe orizontală, conceptul în cauză poate fi ilustrat astfel:

GÂNDEȘTE > ACȚIONEAZĂ > EXPERIMENTEAZĂ > REFLECTEAZĂ

Mondializarea/globalizarea pieței muncii, în calitate de context general, îi impune Europei, dar și altor regiuni de pe mapamond, diverse provocări, pornind de la deficitul demografic și continuând cu reducerea populației active în câmpul muncii, necesitatea abordării schimbărilor climatice și a adaptării la dezvoltarea tehnologiei, diferențele de pregătire/calificare și drepturi ale muncitorilor din diferite regiuni etc. "Învățarea pe tot parcursul vieții, nobilitatea, dialogul social, anticiparea nevoilor noi, flexibilitatea, dar și păstrarea protecției sociale sunt câteva răspunsuri pentru noile provocări" [4].

Instrumentele digitale în instruirea adulților au devenit concomitent provocări și oportunități, care însă, în această eră a informației nemărginite, nu mai sunt un scop în sine. Iar obiectivul de referință al pedagogilor care lucrează cu adulții ar trebui să fie nu doar încurajarea învățării prin mijloace digitale, ci și asigurarea faptului că utilizarea instrumentelor digitale îmbunătățește învățarea, o avan-

sează la un nivel superior de performanță, care ulterior poate fi transferată la locul de muncă. Trebuie să avem în vedere că digitalizarea educației nu reprezintă exclusiv comunicarea unor seturi de elemente necesare unui viitor loc de muncă. Educația presupune și transmiterea de norme și valori, formarea gândirii critice și educarea viitorilor cetățeni digitali ai Europei. Așa cum o arată și datele unui studiu recent al Fundației SOLIDAR, digitalizarea procesului educațional nu presupune exclusiv investiția în infrastructura materială și în programe. Ea trebuie să se centreze pe crearea de competențe civice și interculturale în cadrul procesului de învățare continuă (un alt obiectiv major al oricărui proces de digitalizare), alături de creșterea capacității de gândire critică și a competențelor digitale [9].

DEMERS PRACTIC ȘI REZULTATE

Primul atelier preconizat ca demers formativ și investigativ a avut următoarele obiective importante: a actualiza competențele conectorilor de curriculum în domeniu; a dezbate cerințele curente pentru un program și un curriculum de formare continuă; a clarifica problemele participanților la acest capitol; a stimula interesul pentru perfecționarea permanentă a documentelor curriculare. Al doilea atelier și-a propus asemenea obiective: a consolida competențele în domeniu ale conectorilor de curriculum; a aprecia măsura în care beneficiarii proiectului vor reuși să respecte cerințele curente de elaborare a unui program și a unui curriculum de formare continuă; a clarifica problemele participanților la acest capitol; a stimula interesul și responsabilitatea față de implicarea în proiect.

Evaluarea inițială s-a realizat în atelier la etapa de *Evocare*, prin punerea de întrebări specifice legate de experiența în domeniu, de problemele pe care le au participanții la elaborarea unui curriculum. Participanții au expus întrebările pe care doreau să le clarifice.

Pe parcursul atelierelor s-au oferit repere teoretice rezumative în ordinea în care urmează: elaborarea curriculumului pentru elevi și pentru adulți: asemănări și deosebiri; structura curriculumului de formare

continuă; formularea competențelor generale și specifice; selectarea unităților de conținut și corelarea lor cu obiectivele de referință; aspecte specifice pentru adulți în proiectarea sugestiilor metodologice; cerințe privind actualitatea și relevanța referințelor bibliografice. Acestea s-au bazat atât pe prevederile *Metodologiei de elaborare a programelor și curriculumului din cadrul învățării pe tot parcursul vieții*, cât și pe exemple practice din activitatea formatorului și a formabililor [8].

Evaluarea finală s-a realizat printr-un chestionar completat de fiecare participant pe *Google Forms*. În general, programul a fost apreciat pozitiv, cu unele sugestii și obiecții de ordin tehnic. Cu referire la programul de formare, 9 persoane din 14 au opinat că cele mai utile subiecte au fost cele ce au ținut de formularea corectă a competențelor generale și specifice, iar ceilalți au menționat alte componente curriculare, de la esența preliminarilor și a cadrului conceptual până la exigențele față de actualitatea și relevanța resurselor biblio- și webografice. Printre răspunsurile la întrebarea *Cum veți valorifica ulterior, în activitatea dvs., achizițiile profesionale obținute?* s-au numărat următoarele: *Voi elabora un curriculum pentru un nou curs de formare continuă; Voi împărtăși experiența cu colegii mei în cadrul unor ateliere de lucru; Voi lărgi aria de pregătire profesională pentru instruirea adulților.*

În funcție de profilul unității de învățământ, activitatea practică de elaborare a curriculumului a ținut strategic spre prioritatea asigurării calității actelor elaborate de către beneficiari, materializate, în acest scop, și prin consultații online, oferite fiecărei echipe de proiect, răspunzând nevoilor specifice legate de formularea explicită și corectă a elementelor de curriculum, dar și celor ce țin de corespunderea acestora exigențelor oficiale curente. De asemenea, s-a intervenit pe fiecare schiță de proiect, soluționând problemele apărute și sugerând rectificările necesare. Aria tematică a curricula elaborate a cuprins profilurile din tabelul ce urmează (Tabelul 1).

Tabelul 1. *Noile curricula de formare continuă, elaborate în proiect*

Denumirea curriculumului	Instituția ofertantă de servicii de formare continuă
Standarde de calitate în domeniul agroalimentar Creșterea legumelor în teren protejat	Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul
Turism vitivinicol Somelier	Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău
Inițierea afacerii în creșterea plantelor decorative și design floral Bazele nutriției și ale alimentației vegetariene	Școala Profesională din Bubuieci
Implementarea managementului calității în instituțiile de învățământ profesional tehnic	Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din Bălți
Agricultura benefică mediului	Colegiul Agroindustrial din Ungheni

Contabilitatea în versiunea 8.3.	Colegiul Agroindustrial din Râșcani
Electrogazosudare manuală	Colegiul Tehnic Agricol din Svetlâi

Se anexează un exemplu de curriculum integral, elaborat în cadrul proiectului. Unele accente prioritare în programul formativ au fost puse pe deosebirea metodologică de abordare a adulților în demersurile formative planificate, insistându-se pe necesitatea de a delimita modalitățile de învățare ale adulților de cele ale copiilor și adolescenților. Toate acestea descind logic din principiile enumerate mai sus și din specificul factorilor psihologici, pedagogici și sociali/contextuali, care impun învățarea/perfecționarea continuă întru ameliorarea competențelor profesionale. Metodele de acțiune practică, precum explorarea, proiectul, jocul de rol, caietul cu sarcini/textul conducător, studiul de caz, centrate pe acțiunea celui ce învață, și-au dovedit eficiența și randamentul didactic de-a lungul anilor, pornind de la contextul german dual și continuând cu multe alte țări, inclusiv Republica Moldova [5].

CONCLUZII ȘI PERSPECTIVE

Obiectivele studiului realizat în baza programului de formare au fost atinse, participanții beneficiind, în final, de variantele electronice revizuite ale tuturor documentelor. Sperăm ca aceste lansări ale serviciilor de instruire a adulților, în baza documentelor curriculare de mai sus, să fie de bun augur, iar desfășurarea lor, atât față în față, cât și la distanță, să îi ajute pe prestatorii de servicii, dar și pe beneficiari să își dezvolte competențele profesionale și personale la nivel avansat, conform cerințelor/necesităților pieței muncii din Republica Moldova, în primul rând. Elaborarea de alte piese curriculare – ghiduri metodologice, suporturi/note de curs, materiale didactice distribuite în format electronic și pe hârtie – urmează să sprijine implementarea cu succes a acestor curricula. Inițierea unor programe de formare continuă pentru profesorii implicați în oferirea serviciilor pentru adulți, precum și dotarea tehnică corespunzătoare rămân pe agenda instituțiilor vocaționale, dar și a politicilor statului.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Codul Educației al Republicii Moldova, 2014.
2. Collins J. Education Techniques for Lifelong Learning. RSNA, 2004. Pe: <https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/rg.245045020> (Accesat la 22.06.2020)
3. Ghid de proiectare a activităților de formare în educația adulților. Chișinău: CE PRO DIDACTICA, 2016. Pe: http://prodidactica.md/wp-content/uploads/2017/04/DVV_ghid.pdf
4. Globalizarea și locurile de muncă. Pe: <https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+IM-PRESS+20080229STO22607+0+DOC+PDF+V0//RO&language=RO> (Accesat la 22.06.2020)
5. Goraș-Postică V. Metodele bazate pe acțiune în calificarea profesională: experiențe din Germania. În: Didactica Pro..., nr. 2-3 (72-73), 2012, pp. 43-48.
6. Învățarea experiențială: o metodă eficientă pe care merită să o încerci. Pe: <https://www.solverconsulting.ro/invatarea-experientiala/> (Accesat la 23.06.2020)
7. Mancuso A. A. The Bloom Taxonomy – Building a Curriculum for the Adult Learner. Pe: <https://tincture.io/the-bloom-taxonomy-building-a-curriculum-for-the-adult-learner-61e9a35f97ef> (Accesat la 22.06.2020)
8. Metodologia de elaborare a programelor și curriculumului din cadrul învățării pe tot parcursul vieții. Pe: http://particip.gov.md/public/documente/137/ro_5829_Metodologie-final.pdf (Accesat la 29.06.2020)
9. Negrescu V. Educația digitală nu trebuie să fie un privilegiu! Pe: <https://adevarul.ro/news/politica/educatiadigitala-nu-trebuie-privilegiu-15eb00e9f5163ec427170c5f7/index.html> (Accesat la 24.06.2020)

ANEXĂ

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din Bălți CURRICULUM

pentru formarea continuă a adulților

Implementarea managementului calității în instituțiile de învățământ profesional tehnic

Autori: Țurcanu Ludmila, șef Secție asigurarea calității, grad didactic superior; Mocan Dina, șef Secție instruire practică, grad didactic superior

Coordonator: Dorina Putină, director adjunct pentru instruire și educație, grad didactic I

I. PRELIMINARI

În contextul semnării, parafării, adoptării și ratificării de către statele membre ale UE a Acordului de Asociere UE – Republica Moldova este oportun ca prevederile și abordările specifice spațiului european al educației și formării profesionale să se transpună în sistemul național de formare profesională. Astfel, *Articolul 123, lit. b* din *Acord* prevede modernizarea

sistemelor de educație și de formare, de îmbunătățire a calității, de relevanță și de acces la acestea.

Mecanismele de asigurare a calității au menirea de a oferi beneficiarilor și publicului larg încrederea în faptul că societatea are parte de servicii educaționale de calitate, care aduc progres economic și social pentru toți cetățenii.

Pentru obținerea unui asemenea rezultat, instituțiile de învățământ trebuie să asigure orientarea permanentă spre performanță și să se concentreze pe nevoile elevilor și nevoile de pe piața muncii în ceea ce privește competențele actuale și viitoare, precum și cerințele față de cunoștințe. Acest proces se realizează prin îmbunătățirea continuă a ofertei și a rezultatelor, prin gestionarea judicioasă a resurselor, prin asumarea răspunderii și a responsabilității instituționale și prin asigurarea unui cadru transparent, participativ și partenerial în procesul de formare profesională.

O mare provocare este de a încorpora managementul calității în structura organizatorică a unei instituții de ÎPT. Centrele de excelență au rolul de a ghida metodic instituțiile arondate în vederea standardizării calității în prestarea serviciilor educaționale de formare

profesională; elaborarea de proiecte, testarea de noi modele și implementare a proiectelor pilot care ar stimula integrarea conținuturilor și serviciilor inovatoare în învățământul profesional tehnic.

Programul de formare continuă a adulților este destinat personalului didactic, membrilor CEIAC, care doresc să-și formeze/dezvolte competențe în domeniul managementului calității în învățământul profesional tehnic, dar și altor categorii interesate de subiectele propuse. Formabilii vor dezvolta o cultură unitară a calității la nivelul unităților de învățământ, pornind de la o înțelegere comună a conceptelor și a metodologiilor, dezvoltând practici comune de asigurare și îmbunătățire a calității.

Ca beneficiari ai Proiectului Uniunii Europene *Asistență tehnică pentru domeniul învățământ și formare profesională*, cursanți în cadrul cursurilor de formare organizate de către C.E. PRO DIDACTICA în Implementarea Managementului Calității, auditori interni certificați de către ISM considerăm că avem abilități necesare pentru dezvoltarea competențelor de elaborare a rapoartelor de autoevaluare a beneficiarilor cursului de formare continuă.

II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Forma de învățământ (zi, f/f, la distanță)	Denumirea disciplinei	Ore total			
		Total	inclusiv		
			Seminar training	SI	Evaluare
La zi/la distanță opțional	<i>Implementarea managementului calității în instituțiile de învățământ profesional tehnic</i>	300	75	225	Seminar de follow-up

Notă: C – curs, SI – studiu individual.

Unități de conținut și repartizarea orientativă a orelor

Nr. crt.	Unități de conținut	Număr de ore		
		Total	Seminar training	Studiu individual
1.1.	Cadrul conceptual al calității educației în învățământul profesional tehnic	28	8	20
2.2.	Managementul asigurării calității	28	8	20
3.3.	Procesul de asigurare a calității	28	8	20
4.4.	Metodologia asigurării calității la nivelul instituției	28	8	20
5.5.	Standarde, criterii și indicatori pentru evaluarea calității în învățământul profesional tehnic	28	8	20
6.6.	Creșterea calității. Măsurarea progresului.	28	8	20
7.7.	Autoevaluarea calității	28	8	20
8.8.	Managementul participativ în procesul de asigurare a calității	24	4	20
9.9.	Proceduri interne de asigurare a calității în instituție	24	4	20
10.10.	Documentarea sistemului de management al calității. Stocarea informației	28	4	24
11.	Evaluare. Activitate de follow-up	28	7	21
Total:		300	75	225

III. COMPETENȚE GENERALE:

- Integrarea funcțională a cunoștințelor teoretice și practice pentru asigurarea SMC în instituție;
- Aplicarea contextualizată a metodologiei asigurării calității la nivelul instituției de învățământ profesional tehnic;
- Elaborarea Planului de acțiuni/raportului de autoevaluare pentru standardele calității, în baza rigorilor ANA-CEC și a algoritmului propus;
- Determinarea strategiei optime/eficiente de monitorizare a acțiunilor proiectate, asigurând cooperarea în echipă la nivel de instituție, inclusiv la nivel de ÎPT;
- Evaluarea calității conform standardelor de acreditare, criteriilor și indicatorilor de performanță;
- Aprecierea în mod avizat a impactului și a necesității sistemului de management al calității din Republica Moldova asupra dezvoltării instituționale, valorificând experiența profesională din diverse contexte.

IV. COMPETENȚE SPECIFICE:

- Caracterizarea specifică a cadrului conceptual al calității educației în învățământul profesional tehnic și al managementului asigurării calității;
- Analiza argumentată a procesului de asigurare a calității;
- Identificarea metodologiei de asigurare a calității la nivel instituțional;
- Determinarea standardelor, a criteriilor și a indicatorilor pentru evaluarea calității în învățământul profesional tehnic, inclusiv a măsurilor de creștere a calității, de măsurare a progresului și de autoevaluare;
- Deducerea importanței managementului participativ în procesul de asigurare a calității, stabilind proceduri interne adecvate;
- Documentarea sistemului de management al calității și al stocării informației.

V. OBIECTIVE DE REFERINȚĂ ȘI CONȚINUTURI RECOMANDATE

Unitatea de conținut 1. *Cadrul conceptual al calității educației în învățământul profesional tehnic*

Obiective	Unități de conținut
La finalul cursului, subiecții vor fi capabili: <ul style="list-style-type: none"> • să definească noțiunile de <i>calitate</i>, <i>calitate a educației</i>; • să stabilească corelația dintre Cadrul european și cel național de asigurare a calității; • să realizeze o analiză comparativă a manualului calității și a ghidului de autoevaluare; • să aprecieze impactul sistemului de management al calității din Republica Moldova asupra dezvoltării instituționale. 	1. Calitate, concept, definiție; 2. Cadrul comun de asigurare a calității; 3. Manualul calității. Ghid de autoevaluare; 4. Sistemul de management al calității în Republica Moldova.

Unitatea de conținut 2. *Managementul asigurării calității*

Obiective	Unități de conținut
La finalul cursului, subiecții vor fi capabili: <ul style="list-style-type: none"> • să definească noțiunea de <i>management al calității</i>; • să identifice funcțiile specifice managementului calității; • să distingă principiile asigurării calității; • să elaboreze un set de proceduri pentru implementarea SMC în instituție. 	1. Managementul asigurării calității: <i>Concept, structură, funcții</i> ; 2. Principiile asigurării calității; 3. Sistemul de management al calității; 4. Etapele implementării SMC în instituție.

Unitatea de conținut 3. *Procesul de asigurare a calității*

Obiective	Unități de conținut
La finalul cursului, subiecții vor fi capabili: <ul style="list-style-type: none"> • să descrie procesul de dezvoltare a instituției ca proces continuu; • să analizeze structurile organizatorice pentru implementarea managementului calității; • să stabilească cerințele față de elaborarea Strategiei, Regulamentului și a planurilor operaționale; • să elaboreze un plan de acțiuni pentru un domeniu. 	1. Procesul de dezvoltare a instituției; 2. Structuri organizatorice pentru implementarea managementului calității în ÎPT; 3. Elaborarea Strategiei, Regulamentului și a planurilor operaționale; 4. Elaborarea și implementarea planurilor de acțiuni.

Unitatea de conținut 4. Metodologia asigurării calității la nivelul instituției

Obiective	Unități de conținut
<p>La finalul cursului, subiecții vor fi capabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • să analizeze Cercul calității; • să identifice criteriile de evaluare internă; • să selecteze un set de instrumente în concordanță cu un indicator anumit; • să elaboreze un plan de evaluare internă; • să argumenteze interdependența între componentele ciclului Deming. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cercul calității și evaluarea internă; 2. Diagnosticarea, planificarea, realizarea, evaluarea, revizuirea – spirala îmbunătățirii continue a calității.

Unitatea de conținut 5. Standarde, criterii și indicatori de evaluare a calității în învățământul profesional tehnic

Obiective	Unități de conținut
<p>La finalul cursului, subiecții vor fi capabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • să distingă conceptele <i>standard</i>, <i>criteriu</i> și <i>indicator de performanță</i>; • să analizeze cerințele minime acceptabile și obligatorii; • să realizeze analiza SWOT a sistemului de management. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standarde, criterii și indicatori de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul profesional tehnic; 2. Corelarea indicatorilor de performanță și a descriptorilor de performanță din CNAC ÎPT.

Unitatea de conținut 6. Creșterea calității. Măsurarea progresului

Obiective	Unități de conținut
<p>La finalul cursului, subiecții vor fi capabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • să definească noțiunile de <i>evaluare internă</i>, <i>măsurare</i>, <i>analiză</i> și <i>îmbunătățirea calității</i>; • să interpreteze datele evaluării interne; • să selecteze proceduri de măsurare a indicatorilor; • să argumenteze necesitatea rapoartelor de monitorizare. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Măsurare, analiză și îmbunătățire a calității; 2. Îmbunătățirea continuă a calității fundamentată pe evaluarea internă; 3. Evaluarea și interpretarea datelor evaluării interne; 4. Rapoartele de monitorizare.

Unitatea de conținut 7. Autoevaluarea calității

Obiective	Unități de conținut
<p>La finalul cursului, subiecții vor fi capabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • să aplice metode și instrumente de autoevaluare eficiente; • să autoevalueze un standard de acreditare la solicitare; • să argumenteze rolul autoevaluării în asigurarea calității; • să stabilească responsabilitățile personale în cadrul procesului de autoevaluare. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cadrul de autoevaluare. Autoevaluarea și îmbunătățirea continuă; 2. Scopul autoevaluării și asigurării calității; 3. Beneficiile autoevaluării și asigurării calității; 4. Responsabilități în realizarea autoevaluării.

Unitatea de conținut 8. Managementul participativ în procesul de asigurare a calității

Obiective	Unități de conținut
<p>La finalul cursului, subiecții vor fi capabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • să definească noțiunea de management participativ; • să identifice factorii și dimensiunile managementului participativ; • să identifice rolul implicării personalului de la toate nivelurile în asigurarea calității; • să aprecieze impactul factorilor externi în asigurarea calității în instituție; • să estimeze importanța implicării echipei manageriale în asigurarea calității. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Noțiunea de <i>management participativ</i>; 2. Implicarea personalului de la toate nivelurile în procesul de evaluare internă. Implicarea elevilor în procesul de evaluare internă; 3. Implicarea factorilor interesați externi în procesul de evaluare internă; 4. Implicarea managementului în procesul de evaluare internă.

Unitatea de conținut 9. Proceduri interne de asigurare a calității în instituție

Obiective	Unități de conținut
-----------	---------------------

<ul style="list-style-type: none"> • să identifice deosebirile dintre procedurile de sistem, operaționale, de lucru; • să elaboreze o procedură de sistem/operatională/de lucru pentru un standard. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proceduri interne de asigurare a calității în instituție, definiție; 2. Proceduri de sistem; 3. Proceduri operaționale; 4. Proceduri de lucru.
---	--

Unitatea de conținut 10. Documentarea sistemului de management al calității. Stocarea informației

Obiective	Unități de conținut
La finalul cursului, subiecții vor fi capabili: <ul style="list-style-type: none"> • să selecteze un set de instrumente pentru documentarea progresului; • să elaboreze un plan al activităților de colectare a datelor pentru o anumită perioadă; • să sintetizeze și să analizeze datele; • să elaboreze o schiță de raport de evaluare internă a calității; • să identifice modalități optime de stocare a informației. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumente și modalități de colectare a datelor și de documentare a progresului; 2. Planificarea activităților de colectare a datelor; 3. Analiza și interpretarea datelor; 4. Modalități de colectare și de stocare a informației; 5. Elaborarea raportului de evaluare internă a calității.

VI. SUGESTII METODOLOGICE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE

Instruirea centrată pe subiect presupune proiectarea și organizarea procesului educațional din perspectiva formării de competențe profesionale necesare pentru elaborarea rapoartelor de autoevaluare instituțională. Pornind de la această premisă, procesul de învățare în cadrul cursului *Implementarea managementului calității în instituțiile de învățământ profesional tehnic* trebuie să se axeze nu doar pe formarea de competențe, dar și pe capacitatea persoanei de a soluționa problemele de la locul de muncă, de a îmbunătăți procesele de lucru, de a colabora eficient cu colegii. Realizarea acestui obiectiv solicită o îmbinare armonioasă a metodelor și mijloacelor didactice. De aici reiese și importanța alegerii corecte a metodologiei pentru fiecare unitate de conținut. Curriculumul de față recomandă seminarul-training ca activitate de bază, care se va axa pe formarea de abilități, prin organizarea unei instruiți active, diversificate (învățarea frontală, individuală, în perechi, în echipe). Accentul va fi plasat pe susținerea individuală și în grupuri mici, pe aplicarea preponderent a metodelor activ-participative: explicația, conversația, lectura ghidată, problematizarea, algoritimizarea, SINELG, Diagrama Venn, Graficul T, Mozaicul, instructajul, observația, experimentul, modelarea, simularea etc.

În desfășurarea procesului educațional la distanță/online, cadrul didactic va combina comunicarea sincronă cu cea asincronă, va recurge la activități ghidate, individuale și în grup, folosind variate metode și tehnici de predare interactivă, invitând cursantul să vizioneze/audieze materiale video/audio, să realizeze sarcini interactive, să studieze din surse digitale, să elaboreze conținuturi digitale (de exemplu, postere/colaje digitale, hărți conceptuale, proiecte de cercetare în format digital, rapoarte etc.).

Forma evaluării rezultatelor instruirii va fi seminarul de follow-up. Metodele și tehnicile de evaluare curentă și intermediară vor conține probe orale și scrise.

Schița raportului de autoevaluare a instituției/programului de formare va include:

Standard de acreditare

Criteriu

Anexe cu probe/dovezi (exemple de instrumente de evaluare)

Indicatori de performanță	Analiza activităților realizate	Concluzii (activități satisfăcătoare/nesatisfăcătoare) (Dacă activitățile sunt considerate drept nesatisfăcătoare, atunci urmează să fie abordate în planul de îmbunătățire)
---------------------------	---------------------------------	--

VII. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014.
2. Ghidul managementului calității în învățământul profesional tehnic. Chișinău, 2017.
3. Cartaleanu T., Cosovan O. Formarea competențelor profesionale prin dezvoltarea gândirii critice. Chișinău, 2017.
4. Chiciuc A., Timco C., Guvir S. Ghid de evaluare externă a programelor de formare profesională în învățământul profesional tehnic. Chișinău, 2016.
5. Iosifescu C. Ș. Manual de evaluare internă a calității. București, 2013.
6. Metodologia de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă. Chișinău, 2016.
7. Nahaba L. (coord.) Ghid de proiectare a activităților de formare în educația adulților. Chișinău, 2016.
8. Ordin nr. 70 din 25 ianuarie 2019, Cu privire la Aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor și curriculumului din cadrul învățării pe tot parcursul vieții. Pe: <https://mecc.gov.md/sites/default/files/uspee.pdf>